

KARAKTERISASI MORFOLOGI BERANG-BERANG CAKAR KECIL (*Aonyx cinerea*) DAN HABITAT EKOLOGI DI ALAM LIAR.

Muhamad Rayhan Sidik (2010423014) – Laboratorium Teaching 4, Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Andalas.

Paper ini membahas tentang karakter taksonomi dari Berang-berang cakar kecil *Aonyx cinerea* dan habitatnya di alam, Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari identifikasi, tatanama dan klasifikasi suatu objek. Taksonomi tumbuhan merupakan salah satu bidang ilmu yang telah dipelajari sejak lama oleh manusia, dan ekologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan organisme atau makhluk hidup dengan lingkungan sekitar atau dapat disebut juga hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dapat dilihat dalam dua cabang ilmu yang digabungkan pada paper ini keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain.

Berang-berang adalah nama yang biasa sebut di Indonesia untuk hewan mamalia mirip musang yang suka makan ikan dan hebat berenang. Dalam bahasa Inggris berang-berang disebut sebagai “otter”. Hewan ini merupakan hewan mamalia semi-akuatik yang aktifitas hidupnya erat berhubungan dengan air dan lahan basah. Karakter khas dari berang-berang adalah mampu beraktifitas di dalam air yang didukung oleh tubuh yang ditutupi oleh rambut yang kedap air dan jari yang memiliki selaput renang. Karakter tubuh lainnya yaitu memiliki tubuh yang panjang dan ramping, kaki depan lebih pendek dari kaki belakang, ekor tertutup rambut, ekor besar pada bagian pangkal dan meruncing ke ujung, bagian bawah ekor agak pipih, dan pada beberapa jenis bagian atas ekor juga pipih. Terdapat banyak rambut (sungut) kaku disekitar hidung dan moncong, yang sensitif terhadap turbulensi air yang digunakan untuk mencari mangsa. Memiliki telinga kecil dan bulat. Telinga dan lubang hidung dapat menutup ketika di dalam air. Kebanyakan memiliki cakar kecuali pada beberapa jenis. Berang-berang termasuk ke dalam bangsa Carnivora (mamalia pemakan daging). Seluruh jenis berang-berang termasuk ke dalam anaksuku (subfamily) Lutrinae, dan bersama-sama musang, sigung, dan cerpelai tergabung ke dalam suku Mustelidae. Berang-berang dibedakan dari anggota suku Mustelidae lainnya dari telapakkaki yang memiliki selaput renang serta tubuh ditutupi rambut rapat yang tidak mudah basah sehingga memudahkannya dalam berenang mencari mangsa. Hewan ini menempati berbagai habitat lahan basah seperti sungai, danau, rawa air tawar, rawa gambut, rawa payau, sawah, pesisir serta dapat juga ditemukan mendekati. Satu jenis berang-berang *Enhydra lutris* menempati laut lepas sebagai habitatnya. Di seluruh dunia berang-berang memiliki 13 jenis dengan penyebaran hampir tersebar di seluruh dunia kecuali pada daerah Australia. Dari 13 jenis berang-berang yang ada di seluruh dunia, terdapat 4 jenis yang hidup di Indonesia (Corbet and Hill, 1992). Di daerah Sumatera Barat sedikitnya ada 2 jenis berang-berang yaitu *Lutrogale perspicillata* dan *Aonyx cinerea* (Aadrean, unpublished). Beberapa penelitian tentang ekologi dan biologi berang-berang di Sumatera Barat telah dilakukan (Aadrean, 2011; Aadrean et al., 2010) Dua dari empat jenis tersebut, *L. lutra* dan *L. Sumatrana* sudah dilindungi oleh hukum Indonesia melalui Peraturan Pemerintah no 7 tahun 1999.

Berikut adalah Taksonomi dari Berang-berang cakar kecil sebagai berikut :

Nama ilmiah: *Aonyx cinerea*

Author: (Illiger, 1815)

Nama Inggris: Asian Small-clawed Otter, Oriental Small-clawed Otter, Small-clawed Otter

Nama Indonesia: Berang-berang cakar kecil

Sumatera: Silo-silo, simung dengan, barang-barang

Kalimantan: arangan (Berau), rengan (Kutai), dengen (Ngaju), (Dayak)

Jawa: Linsang, welingsang, ringsang

Sunda: sero, dingin

Malay: ambrang, anjing-air, barang, barang-barang.

Morfologi tubuh dari Berang-berang cakar kecil *Aonyx cinerea* yaitu Berang-berang jenis ini memiliki ukuran panjang tubuh total 65-75 cm. Ekor berbentuk tabung mengkerucut ke ujung dengan panjang sekitar 24-30 cm. Berat sekitar 2-6 Kg. Tubuh dominan berwarna coklat kadang-kadang berwarna krim atau sedikit kemerahan. Ujung rambut tubuh berwarna keabuabuan, yang merupakan asal kata cinerea. Bagian bawah coklat pucat, bibir atas, dagu, kerongkongan, dan sisi leher dan wajah berwarna abu-abu putih. Tungkai pendek. Diantara sela-sela jari kaki terdapat selaput renang, namun tidak tertutup penuh sampai ke ujung jari. Jari memiliki cakar yang pendek tidak mencuat keluar dari ujung jari, kecuali ketika masih kecil. Rhinarium tidak berambut berbentuk seperti huruf W pada bagian pinggir atasnya. Kelenjar mammae terdiri dari 2 pasang. Rumus gigi I 3/3 C 1/1 P 3/3 M 1/2, jumlah total = 34. Gigi geraham lebih lebar dirancang untuk memecah dan mengunyah cangkang kepiting (Ando et al., 2007). Tingkah laku dari Berang-berang cakar kecil sendiri termasuk jenis yang paling sosial. Mereka hidup berkelompok dengan jumlah anggota dari anggotanya mencapai 20 individu dalam satu kelompok. Satu kelompok terdiri dari satu pasangan alfa, yang mendominasi kelompok ini dan juga beberapa individu lain yang umumnya berasal dari keturunan mereka yang tidak memisahkan diri membentuk kelompok baru ketika sudah dewasa. Betina alfa lebih dominan dibandingkan jantan. Hewan ini aktif pada malam hari (nokturnal) dan pada pagi dan senja (krepuskular), namun pada penangkaran dapat aktif siang hari. Pencarian makan dilakukan dengan menggunakan tangan, menangkap kepiting, keong, dan ikan yang bergerak lambat di dasar. Berang-berang termasuk hewan yang cerdas. Kerang yang tertangkap lalu dijemur pada panas matahari sehingga cangkang terbuka, sehingga tidak perlu usaha untuk memecahkan cangkangnya. Ketika memakan kepiting, capit dibuang lalu dikunyah beserta karapaksnya. Dalam penangkaran, mereka sangat cepat beradaptasi dan dapat belajar berbagai pengayaan. Hewan ini memiliki tangan yang sangat aktif bisa memegang, sehingga dengan mudah bisa memanjat pagar kawat, atau tebing batu. Benda-benda seperti batu juga sering kali dijadikan mainan dengan menggunakan tangan. Setelah makan, berang-berang ini membuang kotoran pada tempat yang khas sebagai "toilet"-nya. Mereka selalu membuang kotoran pada tempat tersebut jika sedang berada di sekitar sana. Tumpukan kotoran seringkali diacak-acak pakai tangan sehingga terserak dan meluas. Tingkah laku ini sering terlihat di penangkaran. Pencarian kotoran berang-berang ini dapat dengan mudah diketahui di lapangan sebagai tanda keberadaannya. Lokasi kotoran yang digunakan oleh jenis ini kadang-kadang juga digunakan bersama dengan jenis lainnya. Pada sepanjang tepian sungai, berang-berang cakar kecil beristirahat, berjemur, menelisk di pinggiran sungai yang berumput atau berpasir. Di rawa, mereka menggunakan pulau-pulau sebagai tempat kering untuk berjemur. Hewan ini suka bermain di dalam air baik anak-anak maupun individu dewasa. Kecepatan renang sekitar 0,7-1,2m. Memiliki variasi suara yang cukup banyak dalam berkomunikasi (Aadreaan, 2011; Aadreaan et al., 2010).

Reproduksi Berang-berang bersifat monogami. Dalam kelompok, hanya betina alfa yang berkembang biak. Dalam penangkaran, tingkah laku seksual telah muncul pada umur 18 bulan, namun umumnya untuk dapat berhasil kawin biasa terjadi pada umur 2,1 untuk betina tahun dan 2,8 tahun untuk jantan. Siklus estrus setiap 24-30, selama 3 hari dan dapat melahirkan sepanjang tahun. Tanda estrus adalah peningkatan tingkah laku berguling

dan menandai daerah. Proses perkawinan terjadi di dalam air dan juga teramati di darat. Lama mengandung 60-64 hari, dengan jumlah anak 2-7. Betina membuat sarang dari rumput 2 minggu sebelum melahirkan. Setelah lahir, anak akan dipelihara oleh kedua orang tuanya. Jantan lebih banyak bertugas menjaga dan merawat sarang, sedangkan betina menelisik dan melatih yang muda. Anak yang lebih tua juga ikut memelihara adiknya. Anak muncul dari sarang setelah 7 minggu, dan belajar berenang setelah 9 minggu. Dalam penangkaran, jenis ini dapat hidup sampai umur sekitar 11 tahun. Habitat dari Berang-berang cakar kecil tidak seperti jenis lainnya dengan tidak begitu menyukai ikan. Jikatersedia, kepiting merupakan makanan utama dengan tidak ada pemilihan terhadap besarnya ukuran. Kemudian juga udang, kerang dan keong. Beberapa ikan juga dimakan terutama ikan yang bergerak lambat dan mudah ditangkap. Selain itu mereka juga memakan mammalia kecil, amphibia dan serangga. Mereka bersifat oportunistis, memakan apa yang tersedia berlimpah. Pada area persawahan mereka juga memakan keong mas yang merupakan hama bagi petani. Setiap individu dewasa membutuhkan makanan sampai 1 Kg perhari, yaitu sekitar 25% berat badan. Makanan dicerna dengan cepat dan dikeluarkan dalam bentuk feses dalam 1 sampai 3 jam, tergantung jenis makanan (Gudger, E.W., 1927).

Berang-berang cakar kecil ditemukan di daerah perbukitan India selatan. Kemudian tersebar dari kaki Himalaya, Cina selatan sampai ke Asia Tenggara, Indonesia (Sumatera, Jawa dan Kalimantan), dan juga terdapat di kepulauan Palawan (Filipina) dan Hainan (Cina). Karena tingkah laku yang lucu, cerdas, mudah dipelihara dan cepat beradaptasi, berang-berang cakar kecil juga banyak dipelihara di seluruh kebun binatang dunia. Berbagai pertunjukan sirkus juga menggunakan jenis ini sebagai salah satu hewan atraksinya (Meijaard, E. 2014). Berang-berang merupakan predator puncak, dan bisa juga disebut sebagai harimaunya lahan basah. Hewan ini berada di puncak dari piramida makanan, sehingga keberadaan hewan ini merupakan sebagai indikator lingkungan/habitat yang masih baik. Berang-berang sering dianggap sebagai hama oleh petani ikan, padahal hewan ini memiliki fungsi ekologis yang sangat besar. Selain fungsinya menjaga keseimbangan ekosistem, hewan ini bermanfaat dalam mengontrol hama kepiting dan keong mas di sawah. Keberadaan hewan ini juga menjaga agar populasi ikan tetap sehat karena berang-berang akan memakan ikan lemah dan sakit yang mudah tertangkap. Sifat oportunistis dari hewan ini, yaitu memakan apa yang tersedia dan melimpah, sesuai dengan teori dalam ekologi makan, bahwa hewan akan mencari makanan yang mudah didapatkan dan mengeluarkan usaha (energi) yang kecil untuk mendapatkannya. Berang-berang juga memiliki peran dalam mengontrol hewan invasif yang memasuki suatu habitat yang ada hewan aslinya. Berang-berang telah diketahui memakan ikan-ikan, kepiting, dan keong mas yang bersifat invasif. Sehingga jenis-jenis lokal dapat terpelihara dengan baik. Spesies asing invasif adalah spesies-spesies flora maupun fauna, termasuk mikroorganisma yang hidup di luar habitat alaminya, tumbuh dengan pesat karena tidak mempunyai musuh alami, sehingga menjadi gulma, hama dan penyakit pada spesies-spesies asli. Karakter spesies invasif antara lain: tumbuh cepat, reproduksi cepat, kemampuan menyebar tinggi, toleransi yang lebar terhadap kondisi lingkungan, kemampuan untuk hidup dengan jenis makan yang beragam, reproduksi aseksual, dan berasosiasi dengan manusia. Sehingga peranan berang-berang menjadi penting dalam pengendalian jenis invasif. Oleh karena itu gunakan kearifan lokal yang telah ada pada masyarakat sehingga budidaya ikan tidak terganggu, namun tidak membahayakan bagi berang-berang.

Kesimpulan dari paper diatas adalah bahwa Berang-berang cakar pendek memiliki ciri khas yang sangat unik baik dari tingkah laku, reproduksi, habitat dan morfologi tubuh yang berbeda dengan jenis lainnya. Dimana untuk taksonomi dari Berang-berang cakar kecil *Aonyx cinerea* memiliki nama-nama yang unik dari berbagai negara dan bahkan daerah di Indonesia. Pada pembahasan diatas saya menggabungkan 2 cabang biologi yaitu Taksonomi dan juga Ekologi yang dimana dilihat dari konsep memang berbeda jauh tetapi tetap memiliki keterkaitan satu samalain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aadrean, 2011. *Ekologi makan berang-berang cakar kecil (Aonyx cinereus) di area persawahan kabupaten Padang Pariaman*. Tesis Pascasarjana Biologi Andalas University.
- Aadrean, Salmah, S., Salsabila, A., Rizaldi, Janra, M.N., 2010. Tracks and other signs of otters in rice fields in Padang Pariaman, West Sumatra: a preliminary study. *IUCN Otter Spec. Gr. Bull.* 27, 6-11.
- Ando, M., Yoshiyuki, M., Han, S., Kim, H., 2007. *Extinction of the Japanese otter : lessons from its*
- Corbet, G.B., Hill, J.E., 1992. *The Mammals of The Indomalayan Region: A Systematic Review*. Natural History Museum Publications. Oxford University Press., New York.
- Gudger, E.W., 1927. Fishing With the Otter. *The American Naturalist*. 61(674), 193–225.
- Meijaard, E. 2014. A Review of Historical Habitat and Threats to Small-Clawed Otters on Java. *IUCN Otter Spec. Group Bull.* **31** (1): 40 -